

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ И ВОЕННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С АНГЛИЙСКОГО НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК

Хакимова Дилдора Икромовна

ALFRAGANUS UNIVERSITY

Ташкент, Узбекистан, почта: lucky_dilya86@mail.ru

+998(91)5509960

Аннотация: Настоящая статья посвящается исследованию перевода военной лексики и военных фразеологических единиц английского языка на узбекский язык. Приведены особенности перевода фразеологизмов и методы подбора эквивалентов.

Ключевые слова: калькирование, фразеологическая единица, профессионализмы, терминология, термин, военная сфера.

Harbiy leksika va harbiy frazeologik birliklarni ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish xususiyatlari.

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilidagi harbiy lug‘at va harbiy frazeologik birliklarning o‘zbek tiliga tarjimasini o‘rganishga bag‘ishlangan. Frazeologik birliklarni tarjima qilish xususiyatlari va ekvivalentlarni tanlash usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kalkalash, frazeologik birlik, kasbga oid so‘zlar, terminologiya, atama, harbiy soha

Peculiarities of the translation of military vocabulary and military phraseological units from English into Uzbek

Annotation: This article is devoted to the study of the translation of military vocabulary and military phraseological units of the English language into Uzbek. The features of the translation of phraseological units and methods for selecting equivalents are given.

Key words: tracing, phraseological unit, professionalisms, terminology, term, military sphere.

Слова, употребляемые преимущественно представителями определенной сферы деятельности или отрасли науки, называются специальной лексикой. К специальной лексике относятся термины, т.е. слова или словосочетания, называющие научные, технические, военные и т.п. понятия [Палуанова Х.Д, 2016].

Помимо терминов, в пласт специальной лексики входят профессионализмы. Термин, в основном, используется в сугубо специфичной отрасли науки или сфере человеческой деятельности. Профессионализмы чаще используются в разговорной речи представителей определённой профессии или специальности. С точки зрения стиля языка, термины используются в официальном стиле, а профессионализмы более нейтральны и тяготеют к разговорному стилю речи. Их также называют полуофициальными словами людей одной какой-либо профессии. Это может быть язык врачей, учителей, музыкантов, военнослужащих и т.п. [B.Strang, 2009, с. 414]. Вот что по этому поводу пишет Дж.Остин: «... всевозможные частные понятия, такие как жаргон, арго, специальный язык, сленг и тому подобное не имеют необходимой терминологической строгости определений. Они нередко употребляются без разбора, подменяют друг друга или получают неоднозначные, порой взаимоисключающие толкования» [J.Austin, 2008; 440].

Профессионализмы нередко интерпретируются как продукт индивидуального творчества отдельных социальных и производственно-профессиональных групп носителей языка [Шевчук В.Н, 2006; 191-192].

Профессионализмы занимают особый пласт лексики, являющийся промежуточным между терминами и нейтральными общеупотребительными словами. Они вызывают интерес лингвистов в области социолингвистики, лексикографии, стилистики и когнитологии.

Н.Диттмар, изучив английские фразеологизмы спортивной сферы, заключает, что образная терминология, богатая идиоматическими

выражениями, относится “к лексической сфере профессиональных жаргонов” [N.Dittmar, 2009; 321].

Лексико-семантическое поле профессионализмов намного шире, чем семантика терминов. Разница эта объясняется тем, что у профессионализмов более широкая сфера реальных по сравнению с относительно узким кругом реальных, обозначаемых терминами.

Рассматривая профессиональную лексику с позиции стилистики можно заключить, что в большинстве случаев она лишена экспрессии. Нерегламентированная военная терминология используется в дневниках, письмах и речи военнослужащих [Bates, 2006; 211]. Также как и термины, профессиональные слова не выражают субъективное отношение и оценку к объекту высказывания. Значит, как и термины, профессионализмы выполняют лишь номинативную функцию. Лишь в отдельных жанрах художественной литературы встречаются просторечные профессионализмы. Зачастую они обладают негативной коннотацией и принадлежат к разговорно-фамильярному стилю.

Военные фразеологизмы, также как и военные термины, изначально могут быть общеупотребительными выражениями, а далее приобретать статус термина [Ахмедов О.С, 2016; 133]. Фразеологизмы, употребляемые в военной сфере, подразделяются на две группы: 1) с элементами профессионализма и 2) возникающие на базе бытовой лексики. Для военных устойчивых словосочетаний характерна узкая сфера употребления, поскольку военная лексика принадлежит довольно узкому кругу говорящих, используется и понимается лишь военнослужащими [Шевченко, Митчелл, Игнатов, 2016; 68]. Сфера употребления профессиональной лексики достаточно ограничена, хотя и включается в систему литературного языка [Bolinger, 2005; 114].

И. Расулов считает, что калька является одним из самых адекватных способов перевода военной лексики [Расулов И, 1977; 66]. Кроме кальки используются такие способы перевода военной лексики, как аффиксация,

композиция, морфологический, фонологический и лексико-семантический способы перевода.

Итак, английские фразеологизмы военной сферы употребления, обозначающие различные виды оружия и военной техники, обычно не имеют узбекских эквивалентов и аналогов. При переводе таких выражений с английского на узбекский язык следует подбирать название данного оружия на узбекском языке. Отсюда следует, что военный фразеологизм при переводе может трансформироваться в военный термин при отсутствии подобного фразеологического выражения на языке перевода.

Ещё одной трудностью в переводе английских фразеологизмов военного дискурса на узбекский язык является национально-культурное содержание, которое трудно передать на языке перевода даже в форме простого словосочетания, не говоря о форме фразеологического выражения.

В узбекскую военную лексику заимствованные слова вошли, в основном, через русский язык. Например, галлицизм *chief of staff* сначала вошёл в русский язык как «начальник штаба», а затем уже в узбекский язык как «штаб бошлиғи».

Термин «калька» появился в конце XIX-начале XX века. Ш. Балли впервые внёс этот термин и интерпретировал его следующим образом: «Калька – это заимствованное слово из другого языка» [Балли Ш, 1961; 67].

Следует отметить, что при использовании метода калькирования в переводе военной лексики может быть использовано иностранное (заимствованное) слово, которое подвергается фонетической обработке языка перевода и далее используется в нём. Следовательно, различают полное калькирование и частичное калькирование.

В переводе фразеологических единиц калькирование не способно передать образ, заложенный в семантике ФЕ. На основе калькирования можно сохранить форму, но потерять смысл. Например, английский фразеологизм *field study* неправильно будет перевести как «дала ўрганиш». Здесь сохранена

форма и компоненты фразеологизма, но потеряно смысловое значение – «изучение опыта войска на полевых занятиях». Значит, данное выражение невозможно передать на узбекский язык в форме фразеологизма. Для сохранения значения выражения на узбекском языке целесообразно воспользоваться методом экспликации – *дала машгулотларида қўшин тажрибасини ўрганиш*.

Экспликация-это метод развёртывания (раскрытия) сущности того или иного предмета (явления) через некоторое многообразие иных предметов и явлений. В нашем случае этот метод дает нам возможность полного понимания фразеологических единиц и терминов не имеющих эквивалентов в узбекском языке.

Мухамедова Л.Д изучила перевод сложных английских военных терминов на узбекский язык: *general staff* – не «генерал штаб», а «бош штаб»; *first lieutenant* – не «биринчи лейтенант», а «кичик лейтенант»; *tactical air command* – не «тактик ҳаво қўмондонлик», а «ҳаво қўмондонлиги тактикаси» [Мухамедова Л.Д, 2021;116].

Нецелесообразно дословно переводить английские военные выражения на узбекский язык, поскольку перевод может оказаться совершенно неправильным. Часто случается так, что военный фразеологизм при переводе становится военным термином при отсутствии подобного фразеологизма на узбекском языке. Для адекватного перевода требуется запас фоновых знаний военной сферы. Так, например, переводчик, владеющий лингвистическими знаниями военной сферы, правильно переведёт английское выражение *warrant officer* на узбекский язык при наличии фоновых знаний – фельдфебель (для воздушных сил) и кондуктор (для морского флота).

1. Ахмедов О.С. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ-божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари: Филол.фанлари доктори дисс. – Тошкент, 2016. – 255 б.
2. Балли Ш. Французская стилистика. – Москва, 1961. – 269 с.

3. Мухамедова Л.Дж. Инглиз тили харбий терминологиясидаги галлицизмлар ва уларни ўзбек тилига таржима қилиш муаммолари: Филол. фан. бўйича PhD дисс.– Тошкент, 2021. – 172 б.
4. Палуанова Х.Д. Экологик терминларнинг деривацион хусусиятлари. – Т.: Фан ва технология, 2016. – 152 б.
5. Расулов И. Улуғ Ватан уруш йилларида ўзбек тили лексикаси. – Тошкент: Фан, 1977. – 149 б.
6. Шевчук В.Н. Относительно инкорпорации в английских военных терминах // Семантико-синтаксические проблемы теории языка и перевода. – М., 2006. – С. 191-204.
7. Austin J.L. The Meaning of Words. – New York, 2008. – P.240.
8. Bates E. Language in, on, and about time. – Chicago: The University of Chicago Press, 2006. – P. 201-229.
9. Bolinger D. Language: The Loaded Weapon. – London: Longman, 2005. – 114 p.
10. Dittmar N. Sociolinguistics: a Critical Survey of Theory and Applications. – London: Edward Arnold, 2009. – 336 p.
11. Strang B. Modern English Structure. – London: Duckworth, 2009. – 414p.